

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Seminar Internasional pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya

Arman Suryadi Karim *¹, Melda Agarina ², Sutedi³

^{1,2,3} Jurusan Sistem Informasi; Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya; Jl. Z.A. Pagar Alam No.93, Bandar Lampung-Indonesia 35142; Telp.(0721)787214. Fax. (0721) 700261

e-mail: *¹armansuryadi@darmajaya.ac.id, ²agharina@darmajaya.ac.id,
³sutedi@darmajaya.ac.id

Abstrak

Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang memiliki komitmen tinggi dalam memfasilitasi dan mendorong kemajuan bagi para dosen dan mahasiswa. Saat ini proses pendaftaran kegiatan seminar internasional yang dilakukan di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sudah melalui website. Namun website yang tersedia hanya digunakan per kegiatan saja dan hanya memfasilitasi pendaftaran via online sedangkan untuk tahapan interaksi selanjutnya dengan pendaftar dilakukan by email. Apabila kegiatan seminar telah selesai website tersebut tidak terpakai kembali sehingga dalam pengorganisasian data kegiatan seminar belum dapat terdokumentasi dengan baik. Dalam penelitian ini dibangun Sistem Informasi Manajemen Seminar Internasional dimana dalam website tersebut dapat memenuhi kebutuhan peserta yaitu dapat membantu peserta mendapatkan informasi seminar, membantu mendapatkan rute perjalanan ke lokasi seminar, membantu pemakalah melakukan pengecekan status makalahnya dan setelah kegiatan seminar tersebut dilaksanakan peserta dapat mengunduh materi kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Penelitian ini akan di selesaikan dengan menggunakan metodologi UML (Unified Modeling Language). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak manajemen terkait pengelolaan dan inventarisasi data kegiatan seminar internasional serta memberikan feedback yang cepat dan akurat bagi peserta seminar internasional.

Kata kunci— *Seminar Internasional, Website, Pendaftaran.*

Abstract

Darmajaya Institute of Informatics and Business (IIB) is one of the private universities who have high commitment in facilitating and encouraging development for lecturers and students. Currently the registration process for international seminars is carried out at the Darmajaya Informatics and Business Institute (IIB) already through the website. However, the available website is only used per activity and only facilitates online registration while the next stage of interaction with the registrant is done by email. If the conference activity has been completed the website is not used again so that in organizing the conference activity data cannot be well documented. In this study an International Conference Management Information System was built in which the website can meet the needs of participants which can help participants get information of conference, help get travel routes to conference locations, help speakers check their paper status and after the conference activities participants can download activity material and documentation of activities. This research will be completed using the UML methodology (Unified Modeling Language). With this system, it is expected to provide convenience for the management regarding data management and inventory of international conference activities and provide fast and accurate feedback for international conference participants.

Keywords— *International Conference, Website, Registration.*

1. PENDAHULUAN

Seminar Internasional merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai proses untuk memecahkan suatu masalah, atau proses guna menemukan solusi yang biasanya diangkat dari hasil sebuah penelitian. Dalam Perguruan tinggi kegiatan seminar merupakan salah satu kegiatan penunjang Tri Dharma. Dosen sebagai tenaga pendidik untuk terus *update* ilmu pengetahuan dan mengikuti tren perkembangan ilmu terbaru (*ate breaking news*). Bagi mahasiswa seminar merupakan salah satu cara guna menambah wawasan yang lebih luas serta merupakan salah satu ajang untuk melatih mental bagi mahasiswa guna menghadapi tantangan di era mendatang.

Selain sebagai salah satu kegiatan tri dharma, seminar internasional juga merupakan salah satu media promosi bagi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, dengan adanya kegiatan seminar ini eksistensi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dapat terlihat dan diakui baik dalam skala nasional maupun internasional.

Namun saat ini proses manajemen data dalam kegiatan seminar internasional belum terorganisir dengan baik, dimana setiap kegiatan seminar memiliki *website* pendaftaran yang berbeda-beda dan tidak memiliki standar yang sama karena *website* yang ada saat ini di buat per kegiatan saja dan hanya memfasilitasi pendaftaran via online tahapan selanjutnya dilakukan by email. Apabila kegiatan seminar internasional telah selesai *website* tersebut tidak terpakai kembali, sehingga dalam pengorganisasian data kegiatan seminar internasional belum dapat terdokumentasi dengan baik.

Mengingat pentingnya kegiatan seminar internasional di perguruan tinggi dan juga merupakan salah satu *point* penunjang dalam akreditasi, oleh karna itu kami melakukan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Seminar internasional pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.

Beberapa *literature review* tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan sistem informasi seminar di Universitas Sebelas Maret berbasis web Yang Dilakukan Oleh *Dita Verdiana*.
- b. Sistem Informasi Online Pengolahan Data Seminar Dan Workshop (Sewopi) Himafortika Program Studi Pendidikan Informatika Stkip Pgri Sumatera Barat yang dilakukan oleh *Rio Junaidi1, Nurmi2, Thomson Mary2*
- c. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Dan Seleksi Di Lkp-Inkubator Mandiri yang dilakukan oleh *Muhamad Aprilianto*
- d. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Seminar Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang dilakukan oleh *Mustakim, Guntoro, Ulfa Khaira, Wisard Kalengkongan, Hidayat*
- e. Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Symposium Dan Workshop Berbasis Web Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang dilakukan oleh *Rizki Fajar Kurniasih*
- f. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penelitian Berbasis *Website* Menggunakan Fasilitas SMS Gateway (Studi Kasus di Teknik Industri Universitas Diponegoro) yang dilakukan oleh *Sriyanto, Ghazi Naufal Mu'az*
- g. Pembuatan Sistem Pendaftaran Anggota Secara Online Pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Kabupaten Pacitan yang dilakukan oleh *Eka Choliviana, Lies Yulianto*

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada laporan penelitian ini yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Sementara untuk metode pengembangan sistem yaitu menggunakan metode orientasi objek dengan pendekatan dengan bahasa UML (*Unified Modeling Language*). Adapun tahapan pemecahan masalah dalam metodologi berikut ini:

a. Pemodelan Bisnis

Tahapan pemodelan bisnis ini bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan atau rencana kerja penelitian.

1. *Use-Case Diagram* bisnis.
2. *Activity Diagram*.
3. Entitas-entitas bisnis.

b. Perencanaan

Pemodelan Use-Case ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk menggambarkan alur sistem yang berjalan.

1. Pengumpulan Data
2. Penentuan Aktor-aktor.
2. *Use-case*.
3. *Use-case Diagram*.

c. Analisis dan Desain

Pada dasarnya tahapan analisis dan desain ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan atau permasalahan dari sistem yang berjalan.

1. Mendeskripsikan *use-case*.
2. Melengkapi spesifikasi.
3. *Sequence*.
4. *Class Diagram* peringkat analisis.

d. Implementasi.

Tahapan implementasi ini bertujuan untuk menuangkan hasil rancangan sistem kedalam bentuk program yang sebenarnya.

1. Penulisan kode program.
2. Pengujian program.

e. Pengujian Sistem

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan dari program yang telah dibuat.

f. Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk menjelaskan hasil dari program yang telah dibuat.

Dalam pengembangan sistem ini penulis menggunakan analisis berorientasi objek. Orientasi objek merupakan suatu teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam perancangan ataupun pengembangan perangkat lunak. Teknik ini merupakan titik kulminasi dalam menemukan cara yang efektif dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para perancang dan pengembang perangkat lunak saat ini. Alat yang digunakan dalam metodologi ini salah satunya adalah UML (*Unified Modeling Language*).

UML (*Unified Modeling Language*) adalah alat komunikasi yang konsisten dalam mendukung para pengembang sistem saat ini. Sebagai perancang sistem, mau tidak mau pasti akan menjumpai UML, baik kita sendiri yang membuat atau sekedar membaca diagram UML buatan orang lain [1].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil implementasi merupakan hasil dari proses-proses yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan metode orientasi objek dengan pendekatan dengan bahasa UML (*Unified Modeling Language*). Sehingga menghasilkan gambaran dalam Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Seminar Internasional pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya. adapun alama *website* tersebut yaitu “<http://icitb.darmajaya.ac.id/> “ ICITB sendiri merupakan kepanjangan dari “International Conference on Information Technology and Business” Dalam *website* tersebut memfasilitasi menu untuk *Login* sebagai Admin, *Login* sebagai Peserta serta *login* sebagai editor.

3.1 Halaman Menu utama

Halaman seperti diperlihatkan pada Gambar 1 merupakan halaman utama dalam dalam *website* Sistem Informasi Manajemen Seminar Internasional pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.

Gambar 1 Tampilan Menu utama

3.2 Halaman Menu Peserta

3.2.1 Tampilan Menu Registrasi

Sebelum terdaftar sebagai peserta, calon peserta diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu. Gambar 2 merupakan tampilan menu registrasi bagi calon peserta. Berikut tampilan menu registrasi peserta.

Gambar 2 Tampilan Menu registrasi

3.2.2 Tampilan Menu Login

Setelah calon peserta melakukan registrasi maka calon peserta akan mendapat *login* serta password untuk melakukan registrasi sebagian peserta melalui email yang sudah didaftarkan saat registrasi. Gambar 3 merupakan tampilan menu *login*.

Gambar 3 Tampilan Menu Login

3.2.3 Tampilan Menu Utama Peserta

Setelah calon peserta melakukan proses *login* menggunakan akun yang telah diberikan maka tampilan selanjutnya yaitu menu utama bagi peserta yang telah berhasil melakukan registrasi seperti tampilan pada Gambar 4.

Gambar 4 Tampilan menu utama peserta

3.2.4 Tampilan Menu input data Peserta

Tahapan selanjutnya peserta diwajibkan mengisi data, Gambar 5 merupakan tampilan menu input data bagi peserta.

Gambar 5 Tampilan menu input data peserta

3.2.5 Tampilan Menu Submit Abstrak

Peserta yang sudah mengisi biodata dan terdaftar wajib mengirimkan abstrak. Gambar 6 merupakan tampilan menu submit abstrak bagi peserta.

Gambar 6 Tampilan menu submit abstrak

3.2.5 Tampilan Menu Submit Abstrak

Apabila abstrak dari peserta telah dinyatakan layak dan diterima maka peserta wajib mengirimkan *full paper*. Gambar 7 merupakan tampilan menu *submit full paper* bagi peserta.

Gambar 7 Tampilan menu submit full paper

3.2.6 Tampilan Menu Submit Payment

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh peserta yaitu proses pembayaran seminar internasional. Adapun peserta dapat melakukan pembayaran via bank yang telah ditunjuk oleh panitia pelaksana, lalu bukti pembayaran tersebut di submit ke dalam *website* tersebut. Gambar 8 merupakan tampilan menu submit payment bagi peserta.

Gambar 8 Tampilan menu *submit payment*

3.3 Halaman Admin

3.3.1 Menu Login Admin

Dalam *website* tersebut seluruh calon peserta yang telah melakukan proses registrasi akan mendapatkan *login* dan *password* yang digunakan untuk dapat mengakses *website* tersebut. *Login* dan *password* yang diterima oleh calon peserta diberikan oleh admin. Gambar 9 merupakan tampilan menu *login* bagi *admin*.

The screenshot shows an admin dashboard with a table titled 'DATA PESERTA YANG SUDAH MENDAFTAR'. The table has columns for '#', 'Nama Peserta', 'Email', 'Bidang Ilmu', 'Kampus', and 'No Telp'. There are five rows of data.

#	Nama Peserta	Email	Bidang Ilmu	Kampus	No Telp
1	Adi Mahajrin	adi.mahajrin@ibcuahangaya.ac.id	Ilmu Komputer	Bhrawangaya Jember Raya University	+628129536090
2	A Esthenia	sethewai@bestnainline.com	Manajemen Bisnis		
3	ALDYUS HARI KRISTANTO	haralysya@gmail.com	Manajemen Bisnis	sekolah tinggi ilmu manajemen phardikha	08120804981
4	Anbar Aditya Putra	anbaradityaputra@damajaya.ac.id	Ilmu Komputer	Institut Informatika dan Bisnis Damajaya	08117993000
5	Andriawan	andriawan@lectura.urgent.ac.id	Manajemen Bisnis	Universitas Jenderal Achmad Yani	08261460406

Gambar 9 Tampilan menu *login* admin

3.3.2 Menu menu master user-login

Gambar 10 merupakan tampilan menu master *user-login* yang dimiliki dalam hak akses *admin*.

The screenshot shows a master user login page. At the top, there is a 'Password' field with a masked input. Below it is a 'Level User' dropdown menu with a list of options: 'Pilih Level User', 'GURU', 'DOSEN', 'PEKERJA', 'INWISIT', and 'EDITOR'. Below the dropdown is a table with columns for '#', 'NIP Dosen', and 'Username'. There are three rows of data.

#	NIP Dosen	Username
1	0	admin
2	editor	editor1
3	10080956	saibawhu2014@gmail.com

Gambar 10 Tampilan menu *master user-login*

3.4 Halaman Editor

Menu terakhir *ialah* hak akses untuk editor dimana setiap editor memiliki *login* untuk dapat melakukan proses editing *paper* peserta seminar internasional tersebut.

3.4.1 Menu Login Editor

Gambar 11 merupakan tampilan menu *login* bagi setiap *editor*.

Gambar 11 Tampilan menu *login* editor

3.4.2 Menu Abstrak

Dalam *login* editor, tim editor dapat mengecek daftar abstrak yang telah di submit oleh peserta melalui halaman abstrak. Gambar 12 merupakan tampilan menu abstrak bagi editor.

Gambar 12 Tampilan menu abstrak

3.4.3 Menu Abstrak

Seluruh daftar abstrak peserta yang telah diterima dan di proses oleh editor dapat terlihat dalam tampilan menu abstrak seperti Gambar 13.

Gambar 13 Tampilan menu data abstrak

3.4.4 Menu Cek Full Paper

Tahapan selanjutnya bagi peserta ialah submit *full paper*. *Full paper* yg telah dikirim oleh peserta langsung diterima oleh editor dalam menu cek *full paper*. Gambar 14 merupakan tampilan menu cek *full paper*.

Gambar 14 Tampilan menu cek *full paper*

3.4.5 Menu Laporan data Full Paper

Setelah editor mengecek seluruh *full paper* yg telah di *submit* oleh peserta, tersedia menu laporan data *full paper* dalam *website* tersebut. Gambar 15 merupakan tampilan menu laporan *full paper*

Gambar 15 Tampilan menu laporan data *full paper*

3.4.6 Menu Pengaturan/ganti password

Fasilitas terakhir ialah menu pengaturan/ganti password. Mengingat kegiatan seminar internasional ini merupakan kegiatan rutin di IIB Darmajaya maka dalam *login* editor tersedia fasilitas ganti *password* dan *reset password*. Karna setiap kegiatan seminar internasional setiap tahunnya memiliki tim editor yang berbeda beda. Gambar 16 merupakan tampilan menu Pengaturan/ganti *password*.

Gambar 16 Tampilan menu Pengaturan/ganti *password*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Seminar Internasional ini dapat memudahkan pihak pelaksana kegiatan seminar internasional dalam manajemen serta administrasi dalam mengelola data kegiatan seminar internasional.
2. Sistem ini memiliki beberapa hak akses yaitu hak akses untuk peserta, hak akses untuk admin dan hak akses bagi editor.
3. Sistem ini memiliki beberapa cakupan dalam pengolahan data yang meliputi pengolahan data peserta, pengolahan data abstrak yang diterima, pengolahan data *full paper* serta pengolahan data pembayaran.
4. Hasil output dari sistem tersebut yaitu terdiri dari laporan peserta, laporan data abstrak yang diterima, laporan data *full paper*, laporan data pembayaran, laporan grafik kegiatan serta minat peserta berdasarkan asal negara dan asal institusi.
5. Sistem ini dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan yaitu menghindari penumpukan data dan memudahkan dalam pencarian data. Hal tersebut dikarenakan sistem ini dapat menyimpan data di dalam database program.
6. Sistem ini dapat digunakan untuk kegiatan seminar internasional dan apabila kegiatan seminar internasional tersebut dilakukan kembali di tahun selanjutnya pihak IIB Darmajaya tidak perlu membangun sistem baru.

5. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pengguna untuk lebih meningkatkan manfaat sistem yang telah dibuat yaitu :

1. Tersedia kerjasama dengan pihak bank guna memfasilitasi pembayaran tanpa pererta perlu menguplad bukti *transfer*.
2. Tersedia fasilitas sms *gateway* sehingga seluruh informasi terbaru perihal seminar internasional tidak hanya dikirim via email namun dapat diterima peserta *via sms*.
3. Desain program dan laporan yang masih sederhana agar terus dikembangkan sehingga mempunyai banyak pilihan model atau desain laporan.
4. Diharapkan sistem dapat dikembangkan dengan berbasis *mobile* atau android.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal JUPITER yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan. Penulis mengucapkan terima kasih pula kepada Pimpinan dan segenap staf yang bertugas di Lingkungan IIB Darmajaya khususnya dilembaga LP4M sebagai pelaksana kegiatan seminar internasional atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rosa dan Shalahuddin (2013) Rekayasa Perangkat Lunak Edisi Revisi. Bandung : Informatika
- [2] Pressman, Roger, 2012, Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi Buku 2 edisi 7, ANDI Offset, Yogyakarta.
- [3] Tim Penyusun, (2018) Term of Reference (TOR) : Penyusunan Proposal Penelitian Hibah Institusi. Bandar Lampung : Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- [4] Taufiq, Rohmat.2013.Sistem Informasi Manajemen.Yogyakarta : Graha ilmu.

- [5] Danang Sunyoto (2014) Sistem Informasi Manajemen Perspektif Organisasi. Yogyakarta : CAPS
- [6] Wiranata, Oei Randy (2013) Pembuatan Website Seminar Nasional Sistem Informasi dan Multimedia. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2
- [7] Mustakim , Guntoro, Ulfa Khaira, Wisard Kalengkongan, Hidayat (2015) Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Seminar Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015, pp.6-14 ISSN 2460-8181
- [8] Muhamad Aprilianto (2013) Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Dan Seleksi Di Lkp-Inkubator Mandiri. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- [9] Eka Choliviana, Lies Yulianto (2012) Pembuatan Sistem Pendaftaran Anggota Secara Online Pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Kabupaten Pacitan
- [10] Sriyanto, Ghazi Naufal Mu'az (2014) Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penelitian Berbasis Website Menggunakan Fasilitas SMS Gateway (Studi Kasus di Teknik Industri Universitas Diponegoro)